

ROSSIYA IMPERIYASINING O'RTA OSIYO XONLIKLARIGA QARSHI HARBIY YURISHLARINI KELITIRIB CHIQARGAN SIYOSIY VA IQTISODIY SABABLAR

Muhammedov Vohidjon Zohidovich

O'zbekiston Milliy universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi.

E-mail:muxammedovvohidjon747@mail.ru

Tel:+998939450309

Annotasiya

Ushbu maqolada Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga harbiy yurishlarining iqtisodiy va siyosiy sabablari shuningdek mintaqada nafaqat Rossiya balki Angliyaning ham ta'siri kuchayib borishi hamda ruslarning inglizlar bilan olib borgan geosiyosiy muzokaralari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Milyutin, Qrim urushi, Fuqarolar urushi, Aleksandr II, N.Ignatyev

Аннотация

В данной статье рассматриваются экономические и политические причины военных походов Российской империи в Среднюю Азию, а также растущее влияние не только России, но и Англии в регионе, а также геополитические переговоры между русскими и Британские выделены.

Ключевые слова: Милютин, Крымская война, Гражданская война, Александр II, Н. Игнатъев.

Abstract

In this article, the economic and political reasons for the military campaigns of the Russian Empire in Central Asia, as well as the growing influence of not only Russia, but also England in the region, as well as the geopolitical negotiations between the Russians and the British are highlighted.

Key words: Milyutin, Crimean War, Civil War, Alexander II, N. Ignatiev

O'rta Osiyo mintaqasi har qaysi davrlarda ham savdo-iqtisodiy rivojlangan va ijtimoiy faol mintaqa hisoblangan. Lekin XIX asr o'rtalariga kelib O'rta Osiyodagi mavjud davlatlar rivojlanishdan Yevropa davlatlariga qaraganda biroz orqada qolib ketdi. O'rta Osiyo bu davrga kelib rivojlanishdan orqada bo'lsada katta tabiiy va xomashyo boyliklariga ega edi. Bu holat Rossiya imperiyasi etiboridan chetda qolgani yo'q va XIX asr o'rtalaridan boshlab O'rta Osiyoga yurish qilish uchun tayyorgarlik boshladi.

Imperiyaning o'rta Osiyoga yurish qilishining bir qancha siyosiy va iqtisodiy sabablari bo'lgan. Shulardan siyosiy sabablarga to'xtalib o'tsak XIX asr o'rtalariga kelib Rossiyaning tashqi siyosiy ahvoli og'irlasha boshlashi va bu holat Qrim urushidagi mag'lubiyatida yaqqol ko'zga tashlandi. Bu urush 1853-1856-yillarda bo'lib o'tadi. Urushning dastlabki davrida Rossiya muvaffaqiyatga erisha boshlagan ammo Angliya va Fransiya Rossiyaning kuchayib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun Turkiya bilan ittifoq tuzishadi natijada Rossiya mag'lubiyatga uchraydi.[1,16] Bu holatdan keyin Rossiyaning nufuzi Yevropa davlatlari orasida juda pasayib ketadi. U Qora dengizdagi Bosfor va Dardanell bo'g'ozlaridan voz kechadi shu bilan birga Qora dengizdagi harbiy flotidan ham mahrum bo'ladi. Rossiya iqtisodiy jihatdan nochorligi sababli harbiy sohada Yevropa bilan raqobat qila olmagan, shu sababli ham u O'rta Osiyoning muhimligini juda yaxshi anglab yetgan.

Qrim urushi tugashi bilan oq Rossiya 1850-yillarning o'rtalarida O'rta Osiyoga bir qancha diplomatik missiyalarni yuboradi. Masalan N.Ignatyev boshchiligidagi elchilik Buxoro va Xivaga, Ch. Valixanov rahbarligidagi missiya Sharqiy Turkistonga, N.Xanikov boshchiligidagi ilmiy-ekspeditsiya esa Xurosonga yuboriladi. Bu missiyalarning maqsadi O'rta Osiyoni har tomonlama o'rganishdan iborat bolgan. N.Ignatyev boshchiligidagi missiya Xiva xoni bilan rus tovarlariga boj to'lovlarini kamaytirish, Amudaryoda rus kemalarining erkin suzishi bo'yicha bir qator kelishuvlarga erishadi. Ilxom Egamberdiyev "Angliya va Rossiyaning Markaziy Osiyoda mustamlakachilik siyosatidagi raqobati" asarida Ignatyevning

esdaliklarida yozib qoldirgan quyidagi jummalarni keltirib o'tadi: "Ular xivaliklar mening taklifimga ko'nmasalar xavfli vaziyatga tushishlarini angladilar. Ular biz xonning ruxsatisiz ham Amudaryoda suzish huquqini qo'lga kiritishimiz mumkinligini anglab yetishdi." [2,15] Nikolay Xanikov esa asosan Buxoro amirligining ijtimoiy-siyosiy ahvolini o'rganib bularning barchasini " Описание Бухарского ханства " asarida yozib qoldiradi. Ayniqsa amirlik aholining tarkibi va ularning mashg'ulotlari haqida ma'lumotlar shubbiyaln birga Amir Nasrulloning portretini ham ilova qilib o'tadi. [3,120]

1857-yilga kelib Rossiya imperiyasi Kaspiy va Orol dengizlari orasida temiryo'l qurish rejasini tuzib chiqadi. Agar bu temiryo'l quriladigan bo'lsa imperiya nafaqat savdoni balki bu hududdagi ta'sirini ham oshirishi mumkin bo'ladi. Shu sababli ham ayni bu hududlar Rossiya tomonidan o'rganila boshlanadi. Rossiyaning O'rta Osiyoga harbiy ekspansiyasining kuchayishiga yana bir tashqi siyosiy sabab bu 1857-yilda Hindistondagi sipohiyalar qo'zg'oloni bo'ladi. Bu qo'zg'olon Angliyaning Hindistondagi siyosiyati zaiflasha borganidan darak bergan. Rossiya O'rta Osiyoni egallab bu hududda ko'p sonli qo'shinlarini joylashtirish orqali Hindistonga bemalol xavf solib turishi mumkinligi va shu orqali Angliyani tashqi siyosatda yon berishga majbur qilishi mumkin edi. Hattoki Qrim urushi yillarida Chxarev, Blaramberg va boshqa zobitlar Hindistonga yurish rejasini ishlab chiqqan. Rossiya harbiy vaziri D.Milyutin imperiyaning O'rta Osiyodgi zabt etishlarining asosiy maqsadi Hindistonni qo'lga kiritish deb hisoblasa, tashqi ishlar vaziri Gorchakov O'rta Osiyoni Hindistonga hujum qilinadigan o'lka emas balki mustamlaka sifatida qarash tarafdori bo'lgan. Shu bilan birga tashqi ishlar vaziri Rossiyaning O'rta Osiyoga harbiy yurishlari Angliya-Rossiya savdo-iqtisodiy munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan chunki Rossiya sanoatidagi ko'pgina texnika-ukuna va qo'shimcha mahsulotlarni Angliyadan import qilgan.

Shunga qaramay XIX asrning 50-yillari oxiri 60-yillari boshida Rossiya hukmron doiralarida O'rta Osiyoga qarshi tezlik bilan harbiy yurish qilish tarafdorlari ortib borgan. N.Ignatyev o'zining esdaliklarida yozishicha Rossiya qo'shinlarining

Hindistonga hujumi xavfini uyushtirib turishi kerak buning uchun esa avvalo Amudaryoning quyi oqimi hududlarini qo'lga kiritish, Xiva va Qo'qonni qo'l ostida ushlab Buxoro amirligini o'zining ta'sir doirasiga olish, shu jumladan Hindiston musulmon aholisini Angliyaga qarshi qo'zg'ash lozim deb aytadi.

Yana bir narsani inobatga olish kerak ya'ni XIX asr ikkinchi yarmiga kelib O'rta Osiyodagi mavjuda davlatlar ichki siyosiy jihatdan darz keta boshlagan. Ayniqsa bu holat Qo'qon xonligida yaqqol ko'rindi. Masalan oddiy holat Xudoyorxonning 1845-1858, 1862-1863, 1865-1875-yillarda hokimiyatga uch marotaba kelishi buning isboti.[4, 129] Shu tariqa imperiya hukmron doiralari o'rtasida O'rta Osiyoga harbiy yurish bo'yicha keraklicha siyosiy sabablar vujudga keldi. Albatta, Rossiyada siyosiy sabablar bilan bir qatorda iqtisodiyot sabablar ham yetarlicha edi. Xususan XIX asrning birinchi yarmida Rossiyada dastlabki manafakturalar paydo bo'la boshlaydi. Keyinchalik 1861-yilda imperator Aleksandr II krepostnoylik tartibini bekor qilgandan so'ng mamlakatda kapitalistik tuzum shakllana boshlaydi, sanoat, fan va madaniyat rivojlana boshlaydi.

Rossiyada manafakturalar va sanoat jadal rivojlanishi oqibatida mahsulot ishlab chiqarilishi ortadi va bu holat xomashyoga bo'lgan talabni oshirib yuboradi. Rossiyaning O'rta Osiyoni egallashi esa nafaqat xomashyo balki sanoat korxonalarini u yerda qurish orqali arzon ishchi kuchiga ham ega bo'lish mumkin edi. Shu bilan birga mahsulot ishlab chiqarilishining ortishi sababli qo'shimcha bozorlarga ehtiyoj tug'ildi. Rossiya o'zining mollari bilan Yevropa bozorlarini egallashi imkonsiz edi chunki uning tovarlari raqobatbardosh emas edi ammo O'rta Osiyo bu borada juda qulay mintqa hisoblangan. Rossiya bosh shtabining general mayori I. Blaramberg shunday degan: "Rossiyaning kelajagi Yevropada emas u o'z e'tiborini Osiyoga qaratishi lozim. Mamlakatimizning ajoyib va yildan yilga ko'payib borayotgan fabrika va manafakturalari yangi sotish bozorlarini talab qiladi. Yevropa bozorlari Rossiya manafaktura mollari uchun bu qita mamlakatlari mollariga nisbatan raqobatbardosh emasligi tufayli yopiq. Shuning uchun Rossiya

o'zining mollarini sotish uchun keng Osiyo mamlakatlariga murojaat qilishga majbur.”

Osiyodagi ba'zi davlatlar xususan Xitoy Turkiya, Hindiston, Eron davlatlari bozorlari ingliz mollari bilan to'ldirib tashlangani sababli Rossiyaning savdo hajmi kamayib ketadi. Shu bilan birga agar O'rta Osiyo ham qo'ldan chiqsa Rossiyaning bu boradagi ahvoli yanada og'irlashishi aniq edi. Avvalambor O'rta Osiyoda savdoni qo'lga olish uchun bu hududlarni bo'ysundirishi lozim edi. Rossiyaning O'rta Osiyoga harbiy yurishlariga yana bir iqtisodiy sabab bu Amerikada fuqarolar urushi boshlanishi natijasida paxta importi keskin kamayib ketganligi edi. Fuqarolar urushi 1861-1865-yillarda bo'lgan va Amerikaning paxta eksporti kamayishi sababli O'rta Osiyo paxtasining ahamiyati oshib borgan.

Paxta ayniqsa ipak o'lkamizda juda yaxshi yetishtirilgan. Rus elchisi Pyotr Demezov yozishicha Buxoro atrofi va Karmanada yetishtirilgan ipak eng yaxshisi hisoblangan” Ammo O'rta Osiyo paxtasi ham Rossiya sanoat korxonalarini yetarli darajada ta'minlay olmagan. Shu tariqa XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoga yurishi uchun barcha sharoitlar yaratildi va bu hududdagi mavjud davlatlarning zaifligi harbiy ekspansiyasining amalga oshirilishiga yetarlicha to'sqinlik qila olmadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati

1. Ахмаджонов.Г. Россия империяси Марказий Осиёода.//Тошкент.Та'lim manbayi,2003. 16-б
2. 1. Эгамбердиев.И. Англия ва Россиянинг Марказий Осиёда мустамлакачилик сиёсатидаги ракобатлари (XIX аср урталари-XX аср бошлари) // Тошкент: Камалак, 2018. 15-б
- 3.Хаников.Н. Описание Бухарского ханства.//Санкт-Петербург.1842.120-б
- 4 1. Зиёев.Х. Туркистонда Россия тажовузи ва хукмронлигига карши кураш // Тошкент: Шарк, 1998 129-б